

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606149>

УДК 332.832.2

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ДЕРЕВЯННЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ: АНАЛИЗ И КРИТЕРИИ СРАВНЕНИЯ

В.А. Фирисюк,

студент 2 курса, напр. «Строительство»

П.П. Олейник,

проф., д.т.н.,

НИУ МГСУ,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии возведения деревянных домов. В статье дается характеристика основных технологий строительства из дерева. В статье освещаются основные критерии выбора подходящей технологии строительства. В заключении кратко разбирается необходимость индивидуального подхода к выбору необходимой технологии. В статье также отмечается, что оптимальный выбор технологии будет зависеть от баланса между всеми этими факторами и удовлетворения основных потребностей и требований заказчика.

Ключевые слова: возведение деревянных домов, малоэтажное строительство, критерии подбора, оптимальный выбор

MODERN TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF WOODEN LOW-RISE BUILDINGS: ANALYSIS AND COMPARISON CRITERIA

V.A. Firisyuk,

2nd year student, direction "Construction"

P.P. Oleinik,

professor, doctor of technical sciences,

National Research University MGSU,

Moscow

Annotation: The article discusses modern technologies for the construction of wooden houses. The article describes the basic technologies of wood construction. The article highlights the main criteria for choosing a suitable construction technology. In conclusion, the need for an individual approach to choosing the necessary technology is briefly discussed. The article also notes that the optimal choice of technology will depend on the balance between all these factors and meeting the basic needs and requirements of the customer.

Keywords: construction of wooden houses, low-rise construction, selection criteria, optimal choice

Дерево уже тысячелетия используется как один из основных строительных материалов для жилых домов. С течением времени технологии строительства неоднократно менялись, и на данный момент, помимо классического бревенчатого и каркасного строительства, появилось множество современных технологий, позволяющих улучшить энергоэффективность, ускорить процесс строительства, повысить прочность конструкций, снизить затраты на эксплуатацию и обеспечить более высокий уровень комфорта для жильцов. Соответствующие технологии должны соответствовать потребностям заказчиков, учитывать местные климатические и геологические особенности и обеспечивать оптимальный баланс между затратами и последствиями. Правильный выбор технологии также снижает риски, связанные с возможными проблемами при строительстве и эксплуатации, такими как ошибки при проектировании, потери тепла или повреждения, вызванные природными явлениями. Наконец, правильная технология обеспечивает долгосрочную устойчивость и комфорт жилья для его жильцов [1-2].

На данный момент можно выделить шесть наиболее востребованных методов возведения деревянных домов:

1. Каркасное строительство. Метод возведения зданий, при котором деревянный каркас из брусьев или досок служит несущей конструкцией, на которую укладывается утеплитель и обшивка.

2. Дома из бревна или бруса. Технология строительства, при которой стены формируются из бревен, соединенных между собой в наиболее плотные конструкции.

3. LVL- панели. Используется для создания прочных и устойчивых несущих элементов конструкции.

4. СИП-панели. Представляют собой сэндвич-панели, состоящие из двух ориентированных стружечных плит с наполнителем из пенополиуретана или другого утеплителя.

5. CLT-панели. Это массивные деревянные панели, состоящие из нескольких слоев древесины, скрепленных между собой под давлением. Они могут использоваться как несущие стены, перекрытия и другие элементы конструкции.

6. Модульное строительство. Дома строятся из готовых модулей, изготовленных на заводе, которые доставляются на строительную площадку и собираются на месте.

Перед принятием решения о выборе метода строительства необходимо провести тщательный анализ и сравнение различных технологий, учитывая ряд критически важных критериев. Для выбора оптимальной технологии необходимо учесть множество аспектов, а также отталкиваться от конкретных потребностей и приоритетов будущих владельцев дома. Заказчики наиболее часто стремятся к приобретению домов, которые не только обладают высокой энергоэффективностью, но и обеспечивают комфортное проживание, представляют собой эстетически привлекательные по дизайну сооружения. Разумеется, также важным критерием является бюджет проекта: необходимо учитывать не только начальные затраты на строительство, но и операционные расходы, такие как платежи по ипотечному кредиту, коммунальные платежи, страхование и обслуживание будущего дома [3-4].

Ниже приведен список из шестнадцати ключевых критериев, которые помогут произвести комплексное сравнение различных технологий, учитывая их технические, экономические и экологические особенности.

1. Срок эксплуатации. Эта характеристика определяет, как долго дом сохранит свою структурную целостность и функциональность. Долгий срок эксплуатации гарантирует стабильность и надежность конструкции на протяжении многих лет.

2. Класс пожарной опасности. Оценивает способность материалов сопротивляться возгоранию и распространению огня. Низкий класс пожарной опасности обеспечивает безопасность и уменьшает риск пожара.

3. Экологичность, микроклимат. Учитывает влияние материалов на окружающую среду и комфорт жизни внутри помещения. Экологичные материалы способствуют созданию здорового микроклимата и снижению негативного воздействия на природу.

4. Гниение, образование грибка. Эта характеристика определяет стойкость материалов к разрушительному воздействию влаги и грибковому поражению. Высокая устойчивость к гниению и грибку гарантирует долговечность и надежность конструкции.

5. Наличие усадки. Учитывает изменение размеров и формы строения в процессе эксплуатации под воздействием влажности и температурных изменений. Минимальная усадка помогает сохранить стабильность и целостность конструкции.

6. Энергоэффективность и затраты на отопление. Оценивает способность дома удерживать тепло и снижать расходы на отопление. Высокая энергоэффективность помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить комфортное проживание.

7. Теплопроводность. Оценивает способность материала проводить тепло. Низкая теплопроводность способствует сохранению тепла внутри помещения и снижает энергопотребление на отопление.

8. Толщина стен, размеры теплового контура. Влияет на уровень теплоизоляции и энергоэффективность дома. Более толстые стены и увеличенные размеры теплового контура способствуют снижению теплопотерь.

9. Продуваемость и мостики холода. Оценивает возможность проникновения сквозняков и образования мостиков холода, которые могут ухудшить теплоизоляцию и комфорт внутри помещения.

10. Трещины и деформация. Учитывает возможность появления трещин и деформаций в конструкции со временем, что может негативно сказаться на ее прочности и долговечности.

11. Сейсмическая устойчивость. Оценивает способность конструкции выдерживать сейсмические нагрузки и предотвращать разрушения в случае землетрясений.

12. Несущая способность каркаса, жесткость. Определяет способность каркасной конструкции выдерживать нагрузки от собственного веса и внешние воздействия без деформации или повреждений.

13. Затраты на транспортировку. Учитывает стоимость и сложность транспортировки материалов и комплектующих до места строительства, что может значительно влиять на общие затраты на проект.

14. Квалификация строителей. Оценивает необходимость специальных навыков и квалификации для монтажа конкретной технологии строительства, что может повлиять на сложность и стоимость процесса строительства.

15. Сроки монтажа дома. Определяет время, необходимое для завершения строительства, что важно для планирования и управления проектом.

16. Стоимость в России за 1 м². Учитывает финансовые затраты на возведение дома по конкретной технологии, что помогает сравнить экономическую целесообразность различных вариантов.

В заключение можно отметить, что приведенные выше характеристики будут иметь различное значение для разных потребителей в зависимости от их индивидуальных потребностей и предпочтений. Например, для тех, кто ценит энергоэффективность и экологичность, важными будут параметры, такие как теплопроводность, экологичность материалов и энергозатраты на отопление. В то время как для других заказчиков, возможно, более важными будут такие аспекты, как стоимость проекта и скорость монтажа. Кроме того, при выборе технологии строительства важно учитывать местные строительные нормы и стандарты, климатические условия региона, доступность материалов и ресурсов, а также ожидаемый срок эксплуатации. Оптимальный выбор технологии будет зависеть от баланса между всеми этими факторами и удовлетворения основных потребностей и требований заказчика. В конечном итоге, правильный выбор технологии строительства с учетом индивидуальных потребностей и приоритетов поможет обеспечить максимальную удовлетворенность заказчика и создать качественное и долговечное строение [5-8].

Список литературы

- [1] Свидерская М.Ю. Деревянное домостроение в России / М.Ю. Свидерская, А.С. Кучай // Образование и наука в России и за рубежом. – 2020. №10 (74). 85-91 с.
- [2] Хубаев А.О. Мировая практика в области модульного строительства / А.О. Хубаев, С.С. Саакян, Н.В. Макаев // Construction and geotechnics. – 2020. Том 11. №2. 99-108 с.
- [3] Жигулина А.Ю. Перспективы и проблемы многоэтажного деревянного строительства / А.Ю. Жигулина, Е.С. Писарева // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: сборник статей / Под редакцией М. В. Шувалова.
- [4] Кулагина Т.О. Многоэтажное деревянное строительство – тенденция, набирающая огромную популярность в мире [Электронный ресурс] / Т.О. Кулагина, А.А. Климова, Е.Ю. Агеева // XI Международная студенческая научная конференция «Студенческий научный форум – 2019».
- [5] Яковлева Е.А. Рыночный потенциал инновационных продуктов лесной промышленности / Е.А. Яковлева, А.Ш. Субхонбердиев // Актуальные направления научных исследований XXI века. Теория и практика. – 2020. Том 8. № 1 (48). 375-379 с.
- [6] Ломакин А.Д. Защита деревянных конструкций. / А.Д. Ломакин – М.: Стройматериалы, 2013. 424 с.
- [7] Вдовин В.М. Промышленные панели наружных и внутренних стен для деревянных каркасных домов. / В.М. Вдовин, В.Н. Карпов – М.: ВНИИТПИ, 2001. 179 с.
- [8] Дубяго Д.С. Справочник по строительным материалам и изделиям; Феникс / Д.С. Дубяго – М., 2015.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sviderskaya M.Yu. Wooden house building in Russia / M.Yu. Sviderskaya, A.S. Kuchai // Education and science in Russia and abroad. – 2020. No. 10 (74). 85-91 p.
- [2] Khubaev A.O. World practice in the field of modular construction / A.O. Khubaev, S.S. Sahakyan, N.V. Makaev // Construction and geotechnics. – 2020. Volume 11. No. 2. 99-108 pp.

[3] Zhigulina A.Yu. Prospects and problems of multi-storey wooden construction / A.Yu. Zhigulina, E.S. Pisareva // Traditions and innovations in construction and architecture. Architecture and urban planning: collection of articles / Edited by M. V. Shuvalov.

[4] Kulagina T.O. Multi-storey wooden construction is a trend that is gaining enormous popularity in the world [Electronic resource] / T.O. Kulagina, A.A. Klimova, E.Yu. Ageeva // XI International Student Scientific Conference “Student Scientific Forum – 2019”.

[5] Yakovleva E.A. Market potential of innovative products in the forest industry / E.A. Yakovleva, A.Sh. Subkhonberdiev // Current directions of scientific research of the XXI century. Theory and practice. – 2020. Volume 8. No. 1 (48). 375-379 p.

[6] Lomakin A.D. Protection of wooden structures. / A.D. Lomakin – M.: Construction materials, 2013. 424 p.

[7] Vdovin V.M. Industrial panels of external and internal walls for wooden frame houses. / V.M. Vdovin, V.N. Karpov – M.: VNIINTPI, 2001. 179 p.

[8] Dubyago D.S. Handbook of building materials and products; Phoenix / D.S. Dubyago – M., 2015.

© В.А. Фирисюк, П.П. Олейник, 2024

Поступила в редакцию 22.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Фирисюк В.А., Олейник П.П. Современные технологии при возведении деревянных малоэтажных зданий: анализ и критерии сравнения // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 99-105. URL: <https://ip-journal.ru/>